

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Халикулова Мехринисо Амириддиновна

ЦИФРОВОЕ ФРАКТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ СЛОЖНОЙ КОНФИГУРАЦИИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/APREL

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL